

КОНЦЕПЦИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ.

Ачилдиева Нигора Бахтиёровна

Преподаватель Термезского государственного университета

achildiyeva@mail.ru

Аннотация: Смешанное обучение, представляющее собой интеграцию традиционных методов преподавания и современных цифровых технологий, открывает новые горизонты в изучении русского языка. В данной концепции основное внимание уделяется созданию гармоничного баланса между очным взаимодействием преподавателя и обучающихся и использованием электронных ресурсов, таких как онлайн-курсы, интерактивные платформы и мультимедийные материалы. Ключевые принципы смешанного обучения включают индивидуализацию образовательного процесса, активное вовлечение студентов, создание условий для совместного обучения и гибкость в организации учебной деятельности. Эти принципы способствуют более глубокому усвоению языка, развитию критического мышления и повышению мотивации учащихся. В результате применение смешанного обучения в преподавании русского языка не только обогащает образовательный опыт, но и готовит студентов к успешному общению в быстро меняющемся мире.

Ключевые слова: смешанное обучение, цифровые ресурсы, гибкость, интеграция, обратная связь.

THE CONCEPT AND KEY PRINCIPLES OF BLENDED LEARNING.

Achildieva Nigora Bakhtiyorovna

Teacher at Termez State University

achildiyeva@mail.ru

Annotation: Blended learning, which integrates traditional teaching methods with modern digital technologies, opens new horizons in the study of the Russian language. This approach emphasizes the creation of a harmonious balance between face-to-face interaction between the teacher and students and the use of electronic resources, such as online courses, interactive platforms, and multimedia materials. The key principles of blended learning include the individualization of the educational process, active student engagement, the establishment of conditions for collaborative learning, and flexibility in organizing educational activities. These principles contribute to a deeper mastery of the language, the development of critical thinking, and an increase in student motivation. As a result, the application of blended learning in teaching the Russian language not only enriches the educational experience but also prepares students for successful communication in a rapidly changing world.

Keywords: blended learning, digital resources, flexibility, integration, feedback.

Смешанное обучение (или смешанное образование, английский термин — "blended learning") представляет собой подход к образовательному процессу, который сочетает традиционные формы обучения (например, очные занятия) с элементами дистанционного обучения (например, онлайн-курсы, виртуальные классы и другие цифровые ресурсы). Термин «смешанное обучение» (blended learning) стал использоваться в профессиональной литературе с конца 90-х годов XX столетия. И.А. Малинина на основе опыта применения технологий смешанного обучения иностранному языку в высшей школе определяет смешанное обучение как «комбинирование «живого» обучения с обучением при помощи Интернет-ресурсов, в первую очередь второго поколения, позволяющих осуществлять совместную деятельность участников образовательного процесса. Смешанным признаётся обучение, если от 30% до 79% учебного времени проводится онлайн»¹. При этом автор считает, что смешанное обучение можно

¹ Малинина И.А. Применение технологий смешанного обучения иностранному языку в высшей школе // Современные научные исследования и инновации. 2013. № 10. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://web.snauka.ru/issues/2013/10/27936>. Дата обращения: 12.04. 2016

рассматривать либо как часть дистанционного обучения, либо как его эволюцию. Однако ключевым элементом является наличие взаимодействия «лицом к лицу» (face-to-face) преподавателей и студентов.

Использование смешанного обучения позволяет создавать гибкую и адаптивную образовательную среду, которая может удовлетворить разнообразные потребности студентов и особенности различных учебных дисциплин.

Смешанное обучение было разработано для того, чтобы интегрировать преимущества как традиционного, так и онлайн-обучения, становясь более эффективным и доступным. Основная цель — объединение достоинств лицом к лицу общения с удобством и гибкостью дистанционных образовательных технологий.

К ключевым принципам смешанного обучения относятся:

-Смешанное обучение позволяет студентам выбирать, когда и как они хотят учиться. Это дает возможность подстраиваться под индивидуальные графики и стили обучения.

-Учитывая разные уровни подготовки студентов, смешанное обучение предоставляет возможность адаптировать учебный материал под индивидуальные потребности, позволяя каждому обучающемуся двигаться в своем темпе.

-Эффективное использование технологий — основа смешанного обучения. Это может включать в себя использование видеолекций, онлайн-тестов, интерактивных платформ и других цифровых ресурсов.

-Смешанное обучение поощряет студентов быть более активными участниками образовательного процесса. Участие в онлайн-дискуссиях, работа в группах и выполнение проектов требуют от обучающихся активного вовлечения и инициативы.

В смешанном обучении роль преподавателя переосмысливается. Он становится не только носителем знаний, но и наставником, который направляет студентов в процессе самообучения и помогает им осваивать учебный материал.

Важной частью смешанного обучения является система регулярной оценки и обратной связи. Это позволяет обучающимся понимать свои слабые и сильные стороны и корректировать свои стратегии обучения.

Смешанное обучение способствует взаимодействию между студентами, что помогает развивать навыки работы в команде и социализации, которые важны не только в учебе, но и в будущей профессиональной деятельности².

Уровни языковой компетенции в контексте обучения имеют чрезвычайно важное и значимое значение в процессе разработки методики и подхода, который применяется для преподавания русского языка с эффективным использованием смешанного обучения. Для успешного, эффективного и качественного обучения, которое будет приносить ощутимые результаты, необходимо тщательно и внимательно разделять уровни языковой компетенции на три основные категории: начальный, средний и продвинутый. На начальном уровне, который является основой и фундаментообразующим этапом для дальнейшего успешного обучения, необходимо сосредоточиться на формировании базовых навыков, а также на усвоении грамотных и правильных грамматических конструкций, что представляет собой ключевой момент в освоении русского языка. Этот уровень включает в себя изучение простых фраз, базовой лексики и обнаружение первых шагов к тому, чтобы говорить, слушать и понимать русский язык. Студенты на этом этапе должны научиться распознавать и употреблять самые элементарные элементы языка, что служит необходимой основой для будущего прогресса в обучении и владении языком. Среди важнейших аспектов среднего уровня стоит выделить постепенное расширение словарного запаса, а также более глубокое изучение грамматики с учетом нюансов и особенностей. Этот этап обучения

² Еременко Д.В., Шлыкова Т.Ю. Технологии смешанного обучения и дистанционной занятости как фактор деятельности учреждений высшего образования в современных условиях. – 2021.

направлен на развитие навыков общения в повседневной жизни и включает в себя упражнения на понимание прочитанного и аудирования, что позволяет студентам уверенно и активно участвовать в простых беседах, а также в диалогах на более разнообразные темы. Продвинутый уровень, в свою очередь, представляет собой вершину языкового освоения, когда студенты должны углубленно изучать и усваивать не только сложные лексические единицы, но и обращать внимание на тонкости стилистики и риторики, что существенно обогащает их язык и делает его более выразительным, гибким и разнообразным. Эта стадия обучения требует от учащихся не только глубоких знаний языка, но и умения адекватно пользоваться им в различных контекстах — литературных, официальных и разговорных, а также уметь адаптироваться к различным коммуникативным ситуациям. Понимание этих различных уровней и их важнейших нюансов позволит более эффективно проводить занятия, адаптируя контент, материалы и задания конкретно под уровень языковой подготовки каждой особой группы обучающихся. Это в свою очередь приведет к более успешным и заметным результатам в процессе изучения языка, а также поможет учителям создавать действительно плодотворную и захватывающую учебную атмосферу для студентов, способствующую их творческому и критическому мышлению, а также повышению общей мотивации к обучению. Таким образом, методика обучения должна учитывать все аспекты и уровни языковой компетенции, чтобы обеспечить максимально комплексный подход к изучению языка и удовлетворение потребностей каждого обучающегося на всех этапах их обучения³.

Важным и основополагающим принципом разработки эффективной методики преподавания русского языка с использованием смешанного обучения, которое сочетает в себе как традиционные, так и современные подходы, является

³ Никитина В.К. Инновационные подходы к преподаванию иностранных языков в вузе: использование смешанного обучения и технологий виртуальной реальности. Управление образованием: теория и практика. – 2023

внедрение интерактивных методов обучения⁴. Эти методы активно вовлекают студентов в учебный процесс и способствуют более глубокому и осмысленному пониманию изучаемого материала на разных уровнях. При таком подходе студенты превращаются не просто в пассивных слушателей, а становятся активными участниками учебного процесса, что позволяет им намного лучше усваивать информацию. Такой формат обучения, в свою очередь, развивает их критическое мышление и коммуникативные навыки, что очень важно в современном образовательном контексте. Это создает необходимые условия для активизации учащихся, делая процесс обучения не только более увлекательным, но и значительно более эффективным для всех участников без каких-либо исключений.

Список использованной литературы.

1. Алламова Ш.Ш. Повышение эффективности образовательного процесса в условиях смешанного обучения в вузах. Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. – 2023
2. Еременко Д.В., Шлыкова Т.Ю. Технологии смешанного обучения и дистанционной занятости как фактор деятельности учреждений высшего образования в современных условиях. – 2021.
3. Никитина В.К. Инновационные подходы к преподаванию иностранных языков в вузе: использование смешанного обучения и технологий виртуальной реальности. Управление образованием: теория и практика. – 2023
4. Логинова А.В. Смешанное обучение: преимущества, ограничения и опасения [электронный ресурс] / А.В. Логинова // Молодой учёный. 2015. №7. Режим доступа: <http://www.moluch.ru/archive/87/16877/>. Дата обращения: 15.04.2016.

⁴ Алламова Ш.Ш. Повышение эффективности образовательного процесса в условиях смешанного обучения в вузах. Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. – 2023

5. Ляшенко А.А. (2021). Модели смешанного обучения: потенциал личностной ориентированности. The Scientific Heritage. 2021 – С.64
6. Малинина И.А. Применение технологий смешанного обучения иностранному языку в высшей школе // Современные научные исследования и инновации. 2013. № 10. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://web.snauka.ru/issues/2013/10/27936>. Дата обращения: 12.04. 2016.